

ANÁLISE DA COLETA SELETIVA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS CIDADES DO ALTO TIETÊ

Filipe Ramos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, filipe.ramos01@fatec.sp.gov.br

Luana de Souza Galvão, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, luana.galvao01@fatec.sp.gov.br

Thaís da Silva Rocha, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, thais.rocha9@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os planos municipais de gestão de resíduos sólidos das doze cidades que compõem o Alto Tietê, com foco na coleta seletiva. Este artigo se define como um estudo de casos múltiplos. E para atingir o objetivo, foram examinadas pesquisas bibliográficas que trazem dados referenciais da esfera nacional, e estadual, com o método descritivo sobre como anda a produção de resíduos sólidos e quais são os seus impactos. E a partir destes elementos, reuni-los com os dados fornecidos nos planos municipais e expor a problemática do funcionamento e ampliação da coleta seletiva. A pesquisa utiliza a abordagem qualitativa. Nos resultados obtidos, evidenciou-se as principais causas que impedem a ampliação da coleta seletiva para suprir à quantidade de resíduos sólidos descartados em aterros sanitários sem serem reciclados. Destacaram-se a necessidade de uma estrutura de mercado que contemplem as dificuldades logísticas e tributárias; métodos de tratamento de resíduos sólidos que demandam um alto custo de instalação das unidades, problemas para adquirir investimentos e estabelecer parcerias de soluções consorciadas, estas são algumas das dificuldades apresentadas pelos municípios. ainda há municípios que não tem o plano de gestão de resíduos sólidos, alguns deles não possuem prognóstico. Predominam em todos os planos, a falta de informações detalhadas sobre a quantidade de resíduos coletados pela coleta seletiva.

Palavras-chave. *Resíduos sólidos, Coleta seletiva, Alto Tietê, Planos municipais, Reciclagem.*

ABSTRACT. This research aims to analyze the municipal solid waste management plans of the twelve cities that make up the Alto Tietê, focusing on selective collection. This article defines itself as a multiple case study. And to achieve the objective, bibliographic research was examined that bring reference data from the national and state spheres, with the descriptive method on how solid waste production is and what its impacts are. And from these elements, gather them with the data provided in the municipal plans and expose the problem of the operation and expansion of selective collection. Research uses a qualitative approach. In the results obtained, the main causes that prevent the expansion of selective collection to supply the amount of solid waste discarded in landfills without being recycled were evidenced. The need for a market structure that addresses logistical and tax difficulties stands out; solid waste treatment methods that require a high cost of installation of the units, problems to acquire investments and establish partnerships of interspersed solutions, these are some of the difficulties presented by the municipalities. there are still municipalities that do not have the solid waste management plan, some of which have no prognosis. The lack of detailed information on the amount of waste collected by selective collection predominates in all plans.

Keywords. *Solid waste, Selective collect, Alto Tietê, Municipal plans, Recycling.*

1. INTRODUÇÃO

Os resíduos sólidos urbanos estão aumentando ao redor do mundo. Segundo um relatório produzido pelo Banco Mundial, (2018). Os resíduos sólidos, são subprodutos do estilo de vida urbano, e o seu crescimento está ultrapassando a taxa de urbanização, em 2050 vai atingir o dobro do crescimento populacional.

No Brasil foi registrado entre o ano de 2010 e 2019 um aumento na geração dos resíduos, passando de 67 milhões para 79 milhões de toneladas por ano, equivalente a um aumento de 19%. Porém nos últimos dez anos os índices de reciclagem permaneceram em uma média nacional inferior a 4%. (ABRELPE, 2020).

No Estado de São Paulo, cerca de 67% dos municípios realizam coleta seletiva que deve ser definida pela gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, sendo previstas ações de melhorias e ampliação. Mesmo com os municípios realizando coleta seletiva foram estimados que no Estado de São Paulo há uma parcela de 14.045,80 t/dia que poderiam ser recicladas. (SIMA, 2020).

A região do Alto Tietê é composta por 12 municípios, com uma estimativa em 3,0 milhões de habitantes, é o segundo maior contingente populacional da Região Metropolitana de São Paulo. Atualmente é representado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Auto Tietê, que tem como pauta a busca de melhorias nas políticas públicas da região. (CONDEMAT, 2021).

Um dos projetos regionais do CONDEMAT, é o desenvolvimento de um plano regional de gestão de resíduos sólidos, que tem como objetivo uma solução integrada que envolva todos os municípios, fornecendo uma diretriz para a melhoria ou iniciativa dos seus planos. Dos 12 municípios 10 possuem o plano municipal, dos quais muitos não dispõe de informação, ou são ineficientes, boa parte dos planos foi desenvolvido há mais de cinco anos. (SIMA, 2020).

Predominantemente o lixo produzido no Alto Tietê, assim como no Brasil e no Estado de São Paulo, são destinados a aterros, incluindo o lixo reciclável. Nem todos os municípios apresentam um programa de coleta seletiva, e os que contêm são ineficientes. Por tanto, o objetivo geral deste estudo é analisar os planos municipais de resíduos sólidos das cidades que compõem o Alto Tietê com foco na coleta seletiva como forma de descarte. Como objetivos específicos, este artigo tende a examinar pesquisas e referências na esfera, nacional, e estadual sobre como anda a produção de resíduos sólidos e quais são os seus impactos. E a partir deles expor a problemática do funcionamento e a dificuldade de ampliar a coleta seletiva para o tratamento destes resíduos, com a expectativa de diminuir sua incidência em aterros sanitários.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SITUAÇÃO NO MUNDO

Os resíduos sólidos urbanos estão aumentando ao redor do mundo. Segundo um relatório produzido pelo Banco Mundial. Eles são subprodutos do estilo de vida urbano, e estão crescendo e ultrapassando a taxa de urbanização, em 2050 vai atingir o dobro do crescimento populacional. A gestão de resíduos

sólidos no mundo é uma questão complexa que necessita de medidas a serem aplicadas. O problema afeta a todos, porém quem mais sofre as consequências são os mais vulneráveis, sofrendo impacto na saúde e muitas vezes tendo que trabalhar em condições de insegurança. (THE WORLD BANK, 2018). O meio ambiente e a natureza sofrem maiores impactos, no ano de 2016, o mundo gerou em torno de 242 milhões de toneladas de resíduos plásticos, equivalente a 12% de todos os resíduos sólidos urbanos. Os países estão se desenvolvendo sem um sistema adequado de gerenciamento de mudanças na composição dos resíduos, e os plásticos estão sufocando os oceanos. (THE WORLD BANK, 2018). Cerca de 1,6 bilhões de toneladas das emissões de gases equivalentes ao dióxido de carbono CO₂, foram produzidos devido a gestão de resíduos sólidos em 2016, contribuindo para o aumento do efeito estufa com 5% das emissões globais. Se até 2050, não acontecer melhorias neste setor, as emissões devem aumentar para 2,6 bilhões de toneladas de CO₂. (THE WORLD BANK, 2018). Por meio do acordo de Paris mais de 80 países se comprometeram a reduzir as emissões, e a gestão de resíduos sólidos é uma peça-chave para o desenvolvimento de uma comunidade mais sustentável. No entanto isso pode ser um investimento caro, principalmente para países de baixa renda que gastam cerca de 20% de sua administração. Aproximadamente 90% dos resíduos, são queimados ou despejados abertamente, nos países de baixa renda. E cada vez mais que eles crescem, desenvolve também as necessidades de mecanismos maiores para o gerenciamento desses resíduos. (THE WORLD BANK, 2018).

2.2 SITUAÇÃO NO BRASIL

Segundo análise da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais ABRELPE (2020), entre o ano de 2010 e 2019 o Brasil registrou uma elevação na geração de resíduos sólidos, passando de 67 milhões para 79 milhões de toneladas por ano, equivalente a um aumento de 19%. A coleta regular de resíduos sólidos cresceu em todas as regiões do país, passando de 59 milhões de toneladas para 72,7 milhões de toneladas, em uma cobertura de 88% para 92%. Porém ainda não é suficiente, 6,3 milhões de resíduos seguem abandonados no meio ambiente.

Conforme as Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos (PNRS), a disposição final do lixo só é adequada quando segue as normas operacionais corretas, com a intenção de evitar e minimizar os riscos à saúde pública, e os impactos ambientais. No Brasil a maior parte do RSU coletados segue como disposição final aos aterros sanitários, tendo registrado em uma década um aumento de 10 milhões de toneladas de 33 milhões para 43 milhões. A quantidade de resíduos que seguem para unidades inadequadas, também registrou um aumento de 25 milhões de toneladas para 29 milhões de toneladas por ano, equivalente a 16%. Afetando diretamente a saúde dos Brasileiros e gerando um impacto ambiental com custo de USD 1 bilhão por ano. (ABRELPE, 2020).

Com relação a coleta seletiva, em 2010, 3.152 municípios tinham desenvolvido alguma iniciativa de coleta seletiva, e este número subiu uma década depois, indo para 4.070 municípios, porém em muitos desses municípios as atividades da coleta seletiva não abrangem o total da área urbana. A falta de separação nos materiais reflete na sobrecarga do sistema de destinação final, e compromete a extração de recursos naturais. Nos últimos dez anos os índices de reciclagem permaneceram em uma média nacional inferior a 4%. (ABRELPE, 2020).

Os índices apresentados expõem muitas dificuldades e causas, mesmo após campanhas de iniciativa e ações, se torna visível a fragilidade das redes existentes. É necessário uma estrutura de um mercado que contemplem as dificuldades tributárias e de logística reversa. Algumas outras causas são a falta de capacidade institucional e o reconhecimento da importância de uma boa gestão estruturada e adequada para os resíduos sólidos, e a ausência de instrumentos tributários e econômicos, que ajudariam a impulsionar práticas melhores na coleta e reciclagem e o financiamento de serviços. (ABRELPE, 2020).

Os dados publicados no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil ao longo dessa última década demonstram que a carência de recursos para custear as operações do setor é crônica e afeta diretamente à execução, ampliação e modernização dos serviços, num período em que o aumento da geração de resíduos foi considerável. Demonstram também que os recursos aplicados sequer acompanham a evolução dos índices de inflação e continuam em patamares bastante limitados, mas precisam dar conta de mais resíduos e mais atividades correlatas a cada ano. (ABRELPE, 2020 p. 34).

2.3 SITUAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Segundo a ABRELPE (2020), o Estado de São Paulo produziu em 2019 o equivalente a 22.984.050 (T/Ano) de resíduos sólidos, com uma cobertura de 99,6%.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo, elaborou com diversas parcerias o *Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo*, com o objetivo de dar suporte as diretrizes ambientais e de sustentabilidade. Foram observados através da parceria com a Unidade de Gerenciamento De Recursos Hídricos, que apesar da maioria 88% dos municípios do estado terem uma população inferiores às 100.000 habitantes, elas representam em média 18% do total de resíduos produzidos no estado, os outros 9 municípios com mais de 500.00 mil habitantes, foram responsáveis por 50% dos resíduos, sendo destaque a região Metropolitana. (SIMA, 2020).

A coleta regular, abrange boa parte do território do estado. Dados apresentados pelo IBGE, apontam que o serviço é praticamente universalizado e atende 98,8% dos domicílios. Já o destino desses resíduos, assim como no Brasil, é ineficaz, os métodos de tratamento demandam um alto custo de instalação das unidades, problemas para adquirir investimentos e parcerias de soluções consorciadas, estas divergências impedem o avanço na melhoria e ampliação de sistemas de tratamento. (SIMA, 2020).

No Estado de São Paulo, Mesmo com o percentual superior a 50% de geração de resíduos orgânicos na maior parte dos municípios, ainda são muito poucas as unidades de compostagem provenientes da coleta pública, e a destinação desta matéria orgânica é encaminhada aos aterros. A causa para a baixa na coleta são separação na fonte, que em suma é a falta ou deficiência desta coleta seletiva. (SIMA, 2020).

Fato é que o maior problema enfrentado pelo Estado de São Paulo, assim como no Brasil é a disposição final, mesmo com a coleta regular, estando em um patamar acima da média, a coleta seletiva é acompanhada pelos baixos índices, assim como o tratamento destes resíduos. Impactando na dificuldade pertinente à acomodação final, acima de tudo, dos rejeitos, que são sempre encaminhados para os aterros sanitários. (SIMA, 2020).

Tal situação mostra-se mais crítica ao se estabelecer relações entre a vida útil dos aterros existentes a as necessidades futuras para a criação de novos, limitadas pelas regulamentações/condicionantes ambientais, maior preço dos terrenos, sobretudo nas regiões metropolitanas, locais, justamente, em que há maior geração de resíduos. A esses problemas, somam-se outros de ordem ambiental e financeira, diante do aumento das distâncias entre os municípios em que são gerados e os locais em que podem ser dispostos os resíduos e, em breve, apenas os rejeitos. (SIMA, 2020 p.93)

Atualmente, dos 645 municípios paulistas, 336, possuem aterros sanitários no próprio território; em relação a 2012, esse número é 24% menor, quando havia 429. Esta situação gera algumas consequências, incluindo o aumento de custo no gerenciamento e no impacto ambiental, também se relaciona com a vida útil desses aterros. (SIMA, 2020).

2.3.1 A coleta seletiva no Estado de São Paulo

A coleta seletiva é o serviço que contribui para a limpeza urbana e de responsabilidade dos municípios. De acordo com o *Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo*, foi concretizado em 2018 pelo Tribunal de Contas de São Paulo, um levantamento de dados sobre a gestão de resíduos Sólidos de 644 municípios, excluindo os municípios que compõem a capital. Cerca de 67% deles, realizam coleta seletiva. A forma que esses municípios adotaram para coletarem os resíduos foi a estratégia do “porta-a-porta”, (com os dias específicos), esta estratégia corresponde a 52%. Outros municípios adotaram a estratégia do (PEVs) que é a utilização dos postos de entrega voluntárias, que corresponde a 32%. E por fim 16% adotaram outras estratégias que não foram notificadas. (SIMA, 2020).

Os serviços de coleta seletiva podem ser desempenhados, por empresas contratadas, parcerias com catadores ou pela prefeitura. A forma de coleta deve ser definida pela gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, sendo previstas ações de melhorias e ampliação. Foram estimados que No Estado de São Paulo há uma parcela de 14.045,80 t/dia que poderiam ser recicladas. (SIMA, 2020).

Figura 1 - Municípios Paulistas que realizaram a coleta seletiva de acordo com levantamento realizado pelo TCESP em 2018

Fonte: SIMA, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (2020).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo, tem como base a pesquisa bibliográfica e descritiva. Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica, é toda bibliografia que foi colocada a público, e esta pode ser em revistas, jornais, livros, pesquisas, teses, monografias etc. E tem por fim, dar um objetivo ao assunto de maneira geral para o pesquisador. A pesquisa bibliográfica não é repetitiva, ela propicia uma nova visão sobre o tema abordado, e o pesquisador constrói um novo conteúdo. Posto isto, nesta pesquisa buscou-se esta metodologia através de artigos, livros e sites.

A pesquisa também é caracterizada como descritiva, segundo Gil (2008), o objetivo primordial da pesquisa descritiva é a descrição das características de determinada população ou fenômeno. O foco deste estudo é uma análise dos fenômenos da coleta seletiva na cidade de São Paulo, especificamente nos municípios do Alto Tietê, e conforme a análise ele se caracteriza como um estudo de casos múltiplos, focando nos 12 municípios. Ainda segundo Gil (2002), o estudo de caso é um método que consiste em um detalhamento e aprofundamento de um ou mais objetos facilitando assim, o seu conhecimento. E a metodologia utilizadas é de natureza qualitativa, as análises dos dados levantados depende do estilo do pesquisador, que reduz, exhibe e conclui ou verifica os dados apresentados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A região do Alto Tietê é composta por 12 municípios, com uma estimativa de 3,0 milhões de habitantes, é o segundo maior contingente populacional da Região Metropolitana de São Paulo. Atualmente é representado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que tem como pauta a busca de melhorias nas políticas públicas da região. (CONDEMAT, 2021).

Figura 2 - Mapa das cidades componentes do CONDEMAT

Fonte: CONDEMAT (2021)

Um dos projetos regionais do CONDEMAT, é o desenvolvimento de um plano regional de gestão de resíduos sólidos, que tem como objetivo uma solução integrada que envolva todos os municípios, fornecendo uma diretriz para o avanço ou iniciativa dos seus planos. Dos 12 municípios 10 possuem o PMGRS dos quais muitos não retêm informações, ou são ineficientes, além de que boa parte dos planos foram desenvolvidos há mais de cinco anos. (SIMA, 2020).

Predominantemente o lixo produzido no Alto Tietê, assim como no Brasil e no Estado de São Paulo, como observado, são destinados a aterros, incluindo o lixo reciclável. Nem todos os municípios apresentam um programa de coleta seletiva, e os que contêm são insuficientes para atender a quantidade de resíduos produzidos. O CONDEMAT implantou um projeto de coleta seletiva, o “recicla cidade”, que foi uma iniciativa do consórcio com a ONG Espaço Urbano e a empresa Terra Pak, o desenvolvimento do projeto tem sete fases, as duas primeiras tem como princípio mapear as dificuldades, demandas, recursos e talentos. Atualmente ele foi aplicado apenas nas cidade de Guararema e Salesópolis. A região do Alto Tietê produz aproximadamente 3 milhões de toneladas de resíduos por dia, o CONDEMAT tem um programa de coleta seletiva que se estende aos municípios; antes da pandemia eram recolhidos em média 1000 toneladas de recicláveis ao mês. (CONDEMAT, 2021).

4.1 ANÁLISE DO TÓPICO DA COLETA SELETIVA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE CADA CIDADE DO ALTO TIETÊ

Quadro 1 - Informações sobre os Planos Municipais do Alto Tietê e a coleta seletiva

Cidades	Habitantes	Possuí Plano	Data do Plano mais atualizado	Validade do Plano ou Metas	Possuí Revisões/ano	Possuí o tópico específico da coleta seletiva no Plano (Incluso revisões)	Atualmente possui coleta seletiva
Arujá	92.453	Sim	2017	2037	Não encontrado	Não	Sim
Biritiba Mirim	33.265	Sim	2019	2040	Não encontrado	Sim	Sim
Ferraz de Vasconcelos	198.661	Não	*	*	*	*	Sim
Guararema	30.465	Sim	2015	2035	Não encontrado	Não	Sim
Guarulhos	1.404.694	Sim	2013	2020	Não encontrado	Não	Sim
Itaquaquecetuba	379.082	Sim	2013	2032	Não/2016	Não	Não
Mogi das Cruzes	455.587	Sim	2013	2042	Não encontrado	Sim	Sim
Poá	119.221	Sim	2015	2031	Não encontrado	Não	Sim
Salesópolis	17.363	Sim	2014	2034	Não/2018	Sim	Sim
Santa Branca	14.925	Não	*	*	*	*	Sim
Santa Isabel	58.529	Sim	2016	2035	Não encontrado	Sim	Sim
Suzano	303.397	Sim	2014	2034	Sim/2018	Sim	Sim
Total	3.107.642						

Fonte: Quadro de Autoria Própria, desenvolvido com os dados dos PMGRS dos Municípios do Alto Tietê.

Os planos de gestão de resíduos sólidos de cada município tem características que variam de cidade para cidade, e eles podem ser feitos em conjunto com o plano de saneamento básico; previsto no artigo 19 da lei 11.445/2007. Alguns planos possuem metas e diretrizes e outros apenas um diagnóstico da situação atual, segundo o artigo 19 da lei nº 12.305/2010, para municípios com menos de 20 mil habitantes, o plano municipal de resíduos sólidos podem ser elaborados de forma simplificada, no entanto se o município estiver inserido em área turística, de conservação ambiental ou em uma área de empreendimentos que resulte em impacto ambiental de característica regional e nacional, o plano simplificado não se aplica. E apenas os municípios de Salesópolis e Santa Branca possuem menos de 20 mil habitantes.

O Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos tem o prazo de vigência indeterminado e uma perspectiva de 20 anos, devendo ser atualizado a cada 4 anos. A maioria dos Planos Municipais das cidades do Alto Tietê segue o período de vigência, conforme a PNRS, no entanto apenas o Município

de Suzano dispõem de uma atualização. Os municípios de Itaquaquecetuba e Salesópolis não possuem a atualização, esta deveria ter sido feita, como mencionado nos seus planos municipais de resíduos sólidos.

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010), os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, são priorizados com o recurso da união, os municípios que optem por soluções consorciadas, e que implantarem a coleta seletiva em parceria com as cooperativas. O plano municipal deve ter inserido em seu conteúdo, programas de ações e metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem.

Apenas os municípios de Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Suzano mantem um tópico específico sobre a coleta seletiva no município, porém nem todos expõem os dados da quantidade de resíduos recicláveis coletados por meio da coleta seletiva. Atualmente a maior parte dos municípios tem parcerias com cooperativas de reciclagem, apenas Itaquaquecetuba não tem um programa de coleta, mas é incluído do programa fornecido pelo CONDEMAT.

4.2 COLETA SELETIVA NOS MUNICÍPIOS E ECOPONTOS

Quadro 2 - Coleta seletiva, cooperativas e ecopontos

Cidades	Quantidade Coletada	Cooperativa	Eco Ponto
Arujá	Sem informações	Cooperativa de reciclagem de Arujá (Cora)	Sem informações
Biritiba Mirim	Sem informações	Cooperalto	Sim
Ferraz de Vasconcelos	Sem informações	Recicla cidade	Não
Guararema	10 Ton/dia	Guararecicla	Sim
Guarulhos	Sem informações	Cooperativa de reciclagem de catadores	Sim
Itaquaquecetuba	Sem informações	Sem informações	Não
Mogi das Cruzes	600 Ton/mês	Prefeitura	Sim
Poá	Sem informações	Cruma	Sim
Salesópolis	35 Ton/mês	Ares	Sem informações
Santa Branca	Sem informações	Sem informações	Sem informações
Santa Isabel	Sem informações	Associação Cata Papel	Sim
Suzano	30 Ton/mês	Univence	Sim

Fonte: Quadro de Autoria Própria, desenvolvido com os dados dos PMGRS dos Municípios do Alto Tietê.

Boa parte dos municípios desenvolvem parcerias com cooperativas privadas para atuarem no processo de coleta seletiva. Sete dos doze municípios tem pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, variando desde resíduos como pneus, materiais de entulho, materiais eletrônicos, embalagens de agrotóxicos e resíduos orgânicos, na maior parte eles coletam o óleo de cozinha. A quantidade de recicláveis coletada através da coleta seletiva na maioria dos planos não é informada, apenas os municípios de Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano informam a quantidade coletada em toneladas por mês, e o município de Guararema disponibiliza esta informação em toneladas por dia.

4.3 RESULTADOS

Foi possível analisar a problemática da coleta seletiva nos municípios e as dificuldades de implementação de metas de reciclagem. Evidenciaram-se as dificuldades apresentadas pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2020) que mesmo após campanhas de iniciativa e ações, as redes existentes ainda são muito frágeis, e falta uma estrutura de mercado que contemple a logística tributária e reversa. Destacou-se que a maioria dos municípios de região do Alto Tietê, utilizam da parceria público-privada, boa parte da coleta seletiva é realizada por cooperativas, e muitas vezes assim como evidenciou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado de São Paulo (SIMA, 2021) os métodos de tratamento de resíduos sólidos demandam um alto custo de instalação das unidades, problemas para estabelecer parcerias e investimentos necessários e pactuação de soluções consorciadas, estas são algumas das dificuldades apresentadas pelos municípios e geram as divergências que impedem o avanço na melhoria e ampliação dos sistemas de tratamento. E como destacado pela (ABRELPE, 2020) o problema dos resíduos sólidos urbanos também são causados pela falta de capacidade institucional e de reconhecimento de importância de uma boa gestão estruturada, ainda há municípios que não tem o plano de gestão de resíduos sólidos, alguns deles nem o prognóstico. Em todos os planos, a falta de informações detalhadas sobre a quantidade de resíduos coletados por meio da coleta seletiva é predominante.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que o lixo produzido no Alto Tietê, assim como no Brasil e no Estado de São Paulo, é destinados a aterros, incluindo o lixo reciclável. Evidenciou-se que nem todos os municípios apresentam um programa de coleta seletiva, e os que contêm são ineficientes. Este problema é causado por diversos fatores, estes são: a falta de um mercado estruturado, o alto custo de instalação de unidades de tratamento, e a necessidade de mais investimento em programas de coleta seletiva. Foi observado que nem todos os municípios do Alto Tietê possuem um plano de gestão de resíduos sólidos, e a maioria foram produzidos há mais de cinco anos, e não tem a atualização, como prevista em lei.

O objetivo geral deste estudo foi analisar os planos municipais de resíduos sólidos das cidades que compõem o Alto Tietê com foco na coleta seletiva como forma de descarte. A análise foi desenvolvida estudando cada plano de cada município e extraíndo as informações relevantes sobre o processo da

coleta seletiva. Como objetivos específicos, este artigo examinou pesquisas e referências na esfera, nacional, e estadual sobre como anda a produção de resíduos sólidos. Para a pesquisa na esfera nacional, foi estudado o contexto geral de coleta seletiva no Brasil, através do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Públicas que contém as principais informações sobre coleta e coleta seletiva. No âmbito estadual, o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, forneceu os principais dados sobre coleta e coleta seletiva no estado, no qual incluía algumas informações sobre os doze municípios estudados neste artigo. A partir desta pesquisa a problemática do funcionamento e ampliação da coleta seletiva na gestão de resíduos sólidos, como descarte final para diminuir a incidência de resíduos em aterros sanitários foi exposta. Evidenciou-se que a problemática da esfera nacional e estadual tem origem na esfera municipal e as dificuldades enfrentadas pelos municípios é estrutural e abrange o estado e o país. Desta forma o objetivo deste artigo, realizou-se com a problemática apresentada.

As dificuldades encontradas no desenvolvimento deste artigo, foram a falta de informações detalhadas dos índices de porcentagem da coleta seletiva realizadas nos municípios, e informações atualizadas nos planos de gestão de resíduos sólidos das cidades, a maioria dos planos foram desenvolvidos há mais de cinco anos e não foram atualizados conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O CONDEMAT pretende implantar o Plano Regional de Resíduos Sólidos até o final deste ano. Este plano regional fornecerá informações relevantes para futuras pesquisas sobre gestão de resíduos sólidos no Alto Tietê.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a nossa orientadora Luciane Ribeiro Dias, pelo suporte, correções e incentivos; fornecidos para a elaboração deste artigo.

REFERÊNCIAS

ABRELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2020**. Disponível em: <<https://abrelpe.org.br/panorama/>> Acesso em: 03 setembro 2021. 19 – 34.

BRASIL. **Lei nº11.445**, 05 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2007. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm> Acesso 03 de novembro de 2021.

BRASIL. **Lei nº12.305**, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/112305.htm&ved=2ahUKEwjvsMDA5pb0AhWTK7kGHQbBBx8QFnoECE0QAQ&usg=AOvVaw2JT79AX76kNj4Mu6x7UimU> Acesso em 03 de novembro de 2021.

CETESB. **Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2019**. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2020/10/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2019.pdf&ved=2ahUKEwiZ1aHG-J3zAhWsErkGHRAzDfsQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw2tlBVstKRfdPajREKUL8sE>> Acesso em 26 agosto de 2021.

CONDEMAT. **Perfil**, 2021. Disponível em: <<https://condemat.sp.gov.br/perfil-alto-tiete/>> Acesso em: 28 de agosto 2021.

GIL, A.C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. p. 28

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002. 137 – 139

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. p. 183.

PREFEITURA DE ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ. **Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos**. Disponível em: <https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=https://smastr16.blob.core.windows.net/cpla/2017/05/poa.pdf&ved=2ahUKEwiOqIqx-p3zAhVVDkGHRaaCkUQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3up_8AvcpZ6ZU7bnaFFfmt> Acesso em 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ. **Coleta Seletiva**. Disponível em: <<http://governoeletronico.aruja.sp.gov.br/planejamento/coleta.php>> Acesso em 03 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ. **Plano municipal de gestão integralizado de resíduos sólidos do município de Arujá**. Disponível em: <https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/Aruja_RS_2017.pdf&ved=2ahUKEwjOILSc-53zAhUIq5UCHSXHBQUQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2xkGsNFxeyFniV4tQAgZtz> Acesso Em 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM. **Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Biritiba Mirim**. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.biritibamirim.sp.gov.br/site/anexos/meio-ambiente/1-PLANO-DE-RESIDUOS-SOLIDOS-BIRITIBA-MIRIM-2021.pdf&ved=2ahUKEwjv-Ps->>

53zAhWsILkGHSOPD3EQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw0KiQ64J_aqcGMQYIhijGKQ> Acesso: 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS. Disponível em: <<http://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/?p=61459>> Acesso 03 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA. **Coleta Seletiva.** Disponível em: <<http://www.guararema.sp.gov.br/40/secretarias/obras+meio+ambiente+planejamento+e+servicos+pblicos/noticias/3223/coleta+seletiva+passa+por+nova+expanso+e+atender+ao+bairro+dajuda+em+dezembro>> Acesso em 03 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA. **Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Guararema.** Disponível em: <https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=http://www.guararema.sp.gov.br/arquivo/editor/file/Anteprojet+o/_PMGIRS_Guararema_Inicio%252013_08%2520versao%2520X.pdf&ved=2ahUKEwjLxuSH_J3zAhV3HbkGHRpLCm4QFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw3Oh7D0_xarhYKBam3ZTq56> Acesso Em 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS. **Plano de gestão integrada dos resíduos sólidos de Guarulhos – PGIRS.** Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2019-04/PGIRS.pdf&ved=2ahUKEwiYk_n6-p3zAhXCqZUCHZUIAocQFnoECCYQAQ&usg=AOvVaw3cFSXzWZYq8EacPg4fmIe->> Acesso 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS. **Plano Municipal de Educação Ambiental. Para a gestão sustentável de resíduos sólidos.** Disponível em: <<https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2019-04/PROEA%20.pdf>> Acesso em 03 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA. **Plano municipal de resíduos sólidos de Itaquaquecetuba.** Disponível em: <<https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=https://smastr16.blob.core.windows.net/cpla/2017/05/itaquaquecetuba.pdf&ved=2ahUKEwiBoafW-p3zAhVAIbkGHWviDhwQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw3ZcbgoM0Z0wGulghvluNA5>> Acesso Em 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. **Plano municipal integrado de gestão de resíduos sólidos diagnóstico – produto 1.** Disponível em: <https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/public/site/doc/2016022617451056d08f2693cba.pdf&ved=2ahUKEwjuypbK-Z3zAhV_HLkGHZvFAjUQFnoECAAsQAQ&usg=AOvVaw0UMXXr26fQ0X6NtJfQcMsH> Acesso em 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. **Proea.** Disponível em: <<https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2019-04/PROEA%20.pdf>> Acesso em 03 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. **Recicla Mogi.** Disponível em: <<https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/noticia/programa-recicla-mogi-se-consolida-e-alcanca-coleta-de-600-toneladas-de-lixo-por-mes>> Acesso em 03 de outubro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL. **Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos – Santa Isabel.** Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cpla/2017/05/santa-isabel.pdf&ved=2ahUKEwiprYbA-53zAhX5IUCHRA2AuAQFnoECDYQAQ&usg=AOvVaw3LI0p4CpWwB1JvTrhErB7B>> Acesso 20 de agosto de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUZANO. **Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de Suzano.** Disponível em:

<https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/Suzano_RS_2018.pdf&ved=2ahUKEwjm-oH2-Z3zAhXqILkGHQYUACUQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw25ffgDwqJRqZdI1mtxJhju> Acesso 20 de agosto de 2021.

SIMA. **Plano de gestão de resíduos sólidos do Estado de São Paulo, 2020.** Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/12/plano-resi%CC%81duos-solidos-2020_final.pdf> Acesso em: 20 de agosto 2021. 14 – 22

SIMA. **Plano de gestão de resíduos sólidos do Estado de São Paulo, 2020.** Disponível em: <https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/12/plano-resi%CC%81duos-solidos-2020_final.pdf> Acesso em: 20 de agosto 2021. 83 – 111

THE WORD BANK. **What a waste 2.0:** A global snapshot of solid waste management to 2050, 2018. Disponível em: <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317>> Acesso em 16 setembro 2021. 1 - 13